

GREENDIVING

Projekt Grünes Tauchen

Modul 6: Förderung einer
umweltfreundlichen und nachhaltigen
Berufsausbildung an maritimen
Schulen

INOVA+

Finanziert von der
Europäischen Union

INDEX DES KURSES

- Bedeutung und Auswirkungen des Ozeans
- Ozeane
- Blaue Wirtschaft: Sektoren und blaue Berufe
- Europäische Initiativen: Deals, Programme und Fonds.
- Blaue Schulen - Praktische Tätigkeit

LERNRESULTATE

- die Auswirkungen und den Einfluss des Ozeans in der Gesellschaft zu verstehen.
- Verbesserung der Recherchefähigkeiten in Bezug auf europäische Geschäfte, Projekte und Finanzierungsmöglichkeiten.
- Erfahren Sie mehr über das Konzept der blauen Wirtschaft und blaue Karrieremöglichkeiten in verschiedenen maritimen Bereichen.
- die Auswirkungen grüner und nachhaltiger Kompetenzen auf die Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung und Attraktivität des maritimen Sektors.

Bedeutung und Auswirkungen des Ozeans

Die Bedeutung des Ozeans

- Der Ozean bedeckt 70 % des Planeten Erde und ist das Stützsystem der Erde. Außerdem spielt der Ozean eine wichtige **Rolle für die menschliche Existenz und Substanz**, indem er das Klima reguliert, **Sauerstoff erzeugt**, die Menschen ernährt und **Lebensgrundlagen bereitstellt**.

- Daher ist seine Vitalität für das Leben im Allgemeinen von entscheidender Bedeutung, wie wir auf den nächsten Seiten sehen werden.

Wichtige Auswirkungen und Produkte des Ozeans:

Energie:

Gezeiten, Wellen, Strömungen und Salzgehaltsgradienten können zuverlässige, nachhaltige und kostengünstige Energie liefern. Laut Ocean Energy Systems (OES) ist **"die Energie in den Meereswellen eine Form von konzentrierter Sonnenenergie, die durch komplexe Wind-Wellen-Wechselwirkungen übertragen wird. Die Auswirkungen der durch die Sonnenerwärmung bedingten Temperaturschwankungen auf der Erde in Verbindung mit einer Vielzahl von atmosphärischen Phänomenen erzeugen Windströmungen auf globaler Ebene. Die Entstehung, Ausbreitung und Richtung von Meereswellen stehen in direktem Zusammenhang mit diesen Windströmungen"**.

Es sind jedoch noch wissenschaftliche Fortschritte bei der Konzeption und Validierung von Meeresenergieanlagen, dem Gleichgewicht der Anlagen, der Logistik, dem Betrieb auf See, der Integration in das Energiesystem und den Modellierungsinstrumenten erforderlich. **Auch fehlt es an Wissen über die tatsächlichen Auswirkungen der Anlagen auf die Umwelt (Europäische Kommission, nd).**

Wichtige Auswirkungen und Produkte des Ozeans:

Energie - Die wichtigsten Energiequellen des Ozeans sind:

(Quelle des Bildes: [OES - Ocean Energy Systems](#))

Wichtige Auswirkungen und Produkte des Ozeans:

Lebensunterhalt:

Mit einer breiten Palette von Meeresfrüchten, Fischen, Krustentieren und anderen essbaren Arten liefert der Ozean 16 % des gesamten weltweit konsumierten tierischen Proteins. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen gehören Natrium, Kalzium, Jod und Magnesium zu den wichtigsten Nährstoffen, die in der Nahrung aus dem Meer enthalten sind.

Das [Weltwirtschaftsforum \(2019\)](#) bekräftigt, dass der Ozean, wenn er richtig bewirtschaftet wird, der nachhaltigste Ansatz zur Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung sein könnte.

Wichtige Auswirkungen und Produkte des Ozeans:

Regulierung des Wetters

Der Ozean spielt eine wichtige Rolle als größter Sonnenenergiekollektor. Mit einer Belegung von mehr als 70 % kann er große Wärmemengen aufnehmen, ohne seine Temperatur zu erhöhen, und deshalb ist der Ozean für die Stabilisierung des Klimasystems der Erde entscheidend. Außerdem geben Wolken, Wasserdampf und Treibhausgase die von ihnen absorbierte Wärme ab, und ein Teil dieser Wärmeenergie gelangt in den Ozean. Wellen, Gezeiten und Strömungen durchmischen den Ozean ständig und transportieren Wärme aus wärmeren in kühlere Breiten und tiefere Schichten. Dennoch verschwindet die Wärme nicht aus dem Ozean, und die gesammelte Energie kehrt schließlich durch Eisschollen, verdampfendes Wasser, Wiederaufheizung der Atmosphäre usw. auf die Erde zurück.

Es ist wichtig zu betonen, dass, wenn der Ozean mehr Wärme aufnimmt als er abgibt, sein Wärmeinhalt zunimmt, was das globale Klima beeinflussen kann ([Fleming, 2019](#)).

Wichtige Auswirkungen und Produkte des Ozeans:

Produziert Sauerstoff und absorbiert Kohlendioxid

Der Sauerstoff, den wir einatmen, stammt aus verschiedenen Quellen, und man glaubt gemeinhin, dass der größte Teil des Sauerstoffs aus den Wäldern kommt, aber tatsächlich stammt der größte Teil unserer Atemluft aus den Weltmeeren, und zwar von marinen Photosynthesemitteln: Phytoplankton und Meeresalgen. **"Beide nutzen Kohlendioxid, Wasser und Sonnenenergie, um sich selbst zu ernähren und setzen dabei Sauerstoff frei. Mit anderen Worten: Sie betreiben Photosynthese. Und das tun sie im Ozean."** (Morsink, 2017).

Dieses Foto von Unbekannter Autor ist lizenziert unter [CC BY-NC-N](#)

Wichtige Auswirkungen und Produkte des Ozeans:

Produziert Sauerstoff und absorbiert Kohlendioxid

Hier können Sie das Video ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=grmMBbHcu_Q&t=75s

Wichtige Auswirkungen und Produkte des Ozeans:

Therapeutische Eigenschaften

Die Farbe des Ozeans und das Vorhandensein positiver Ionen sind in der Lage, Stress abzubauen, indem sie eine beruhigende Wirkung auf den menschlichen Geist haben. Laut Nichols (2015) wird *man ruhiger, wenn man sich im, unter, auf oder um das Wasser herum aufhält*. Daher ist "**Blue Mind**" der Begriff, der den mit Wasser assoziierten Frieden beschreibt, im Gegensatz zu "**Red Mind**", den die Neurowissenschaftlerin Catherine Franssen, PhD, als "nervöses Hochgefühl beschreibt, das durch Stress, Angst, Furcht und vielleicht sogar ein wenig Wut und Verzweiflung gekennzeichnet ist." ([Nichols, 2015](#)). Aus der gleichen Perspektive spielen auch viele Wassersportarten eine wichtige Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen.

Die Bedeutung des Ozeans

- Trotz der Bedeutung des Ozeans bedrohen einige der menschlichen Aktivitäten, der Klimawandel und sogar das fehlende Bewusstsein für nachhaltige Meerestechniken seine Existenz und untergraben seinen Nutzen ([Fleming, 2019](#)).
- Nach Angaben des UN-Umweltprogramms gelangen jedes Jahr schätzungsweise 8 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Weltmeere. Darüber hinaus "schädigt der Klimawandel die Korallenriffe und andere wichtige Ökosysteme; die Überfischung bedroht die Stabilität der Fischbestände; die Nährstoffverschmutzung trägt zur Entstehung von toten Zonen bei; und fast 80 Prozent der weltweiten Abwässer werden ohne Behandlung abgeleitet" ([UN, Umweltprogramm, 2017](#)).

Was wissen Sie bis jetzt?

1. Die wichtigsten Energiequellen sind?

2. Nennen Sie 3 Möglichkeiten, um ein Bewusstsein für die Bedeutung des Ozeans zu schaffen.

Vervollständigen Sie den Satz:

3. Der Ozean bedeckt _____ des Planeten Erde und ist die Erde _____

Ozeane

Ozeankompetenz (Modul 5)

Der Austausch von öffentlichem Wissen über den Ozean hat in den letzten Jahren zugenommen und ist von grundlegender Bedeutung, um unangemessene Maßnahmen gegen die Umwelt und den Ozean zu verringern.

Dementsprechend entstand das Konzept "Ocean Literacy" als "ein Verständnis für den Einfluss des Ozeans auf dich und deinen Einfluss auf den Ozean" ([UNESCO, 2021](#)).

Das Konzept selbst hat internationale Bedeutung erlangt und ist wichtig im Bereich der nachhaltigen Bildung, insbesondere im maritimen Bereich, da es der Förderung des Schutzes und der nachhaltigen Bewirtschaftung unserer wertvollen Meeres- und Küstenumwelt entspricht.

Ozeanische Alphabetisierung

Die Definition und Umsetzung von Ocean Literacy unterstützt die Verwirklichung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, insbesondere des Ziels 14 "Leben unter Wasser".

Ozeanische Alphabetisierung

Hier können Sie das Video ansehen:
<https://www.youtube.com/watch?v=8eTFvLe4biY>

BLAUE WIRTSCHAFT?

1. Bitte versuchen Sie, Blue Economy zu definieren.
2. Bitte nennen Sie 4 Bereiche, die mit der Blauen Wirtschaft zusammenhängen.
3. Schlagen Sie 2 Initiativen vor, um die Blue Economy für die junge Generation attraktiver zu machen.

Blaue Wirtschaft

Blaue Wirtschaft

Wie bereits erwähnt, liefert das Meer verschiedene Produkte und Lebensgrundlagen, was einen enormen Einfluss auf die Wirtschaft hat und als "Blaue Wirtschaft" bezeichnet wird.

Der Vertreter der Vereinten Nationen definierte die Blaue Wirtschaft als:

"eine Wirtschaft, die eine Reihe von Wirtschaftssektoren und damit zusammenhängende Politiken umfasst, die zusammen bestimmen, ob die Nutzung der Meeresressourcen nachhaltig ist"

Blaue Wirtschaft

Der World Wildlife Fund (WWF) bestätigte 2015 ([Concept of Blue School, 2019](#)), dass die Blaue Wirtschaft per Definition einen Beitrag zur :

- Ernährungssicherheit und Beseitigung der Armut.
- Schutz der Vielfalt, der Produktivität, der Widerstandsfähigkeit und des Eigenwerts der Meeresökosysteme.
- Auf der Grundlage sauberer Technologien, erneuerbarer Energien und zirkulärer Materialflüsse, um die wirtschaftliche und soziale Stabilität auf Dauer zu sichern und gleichzeitig die Grenzen eines Planeten einzuhalten.
- Öffentliche Verwaltung in einem integrativen, rechenschaftspflichtigen, transparenten, adaptiven, innovativen, proaktiven, ganzheitlichen, sektorübergreifenden und langfristigen Prozess

GREEN FUTURE

Blaue Wirtschaft

Die Blaue Wirtschaft umfasst die folgenden Bereiche:

- Meeresbezogene Bereiche wie **Fangfischerei** und Aquakultur, Offshore-Öl und -Gas, Offshore-Windenergie, Meeresenergie, Entsalzung, Schifffahrt, Seeverkehr und Küstentourismus
- Meeresbezogene Bereiche wie die **Verarbeitung von Meeresfrüchten**, marine Biotechnologie, Schiffbau und -reparatur, Hafenaktivitäten, Kommunikation, Ausrüstung, Seeversicherung und Meeresüberwachung
- Dazu gehören auch die Teile des **öffentlichen Sektors**, die **für die Küsten und Meere zuständig sind**, wie die nationale Verteidigung, die Küstenwache, der Umweltschutz sowie die Meereserziehung und -forschung.

Sektoren der blauen Wirtschaft

- Um als Bestandteil einer blauen Wirtschaft zu gelten, müssen die Aktivitäten (*Konzept der Blauen Schule, 2019*):
 - **Soziale und wirtschaftliche Vorteile** für heutige und künftige Generationen;
 - **Wiederherstellung, Schutz und Erhaltung der** Vielfalt, Produktivität, Widerstandsfähigkeit, der wesentlichen Funktionen und des Eigenwerts der Meeresökosysteme;
 - **auf sauberen Technologien,** erneuerbaren Energien und zirkulären Materialflüssen beruhen, die Abfälle reduzieren und das Recycling von Materialien fördern.

Sektoren der blauen Wirtschaft

WHAT IS THE BLUE ECONOMY?

All economic activities related to oceans, seas and coasts. Blue economy covers a wide range of interlinked established and emerging sectors.

Die blaue Wirtschaft umfasst zwei Hauptsektoren: **etablierte** und **aufstrebende Sektoren**. Aus den Wirtschaftsberichten über die Blaue Wirtschaft der EU geht hervor, dass sich beide Sektoren in den letzten Jahren aufgrund des zunehmenden Wissens und der wachsenden Technologie verändert und entwickelt haben.

Blaue Wirtschaft - etablierte Sektoren

- Laut dem [Blue Economy Report von 2022](#) sind die etablierten Sektoren und Untersektoren der Blue Economy folgende:

Sector	Sub-sector
Marine living resources	Primary production
	Processing of fish products
	Distribution of fish products
Marine non-living resources	Oil and gas
	Other minerals
	Support activities
Marine renewable energy	Offshore wind energy
Port activities	Cargo and warehousing
	Port and water projects
Shipbuilding and repair	Shipbuilding
	Equipment and machinery
Maritime transport	Passenger transport
	Freight transport
	Services for transport
Coastal tourism	Accommodation
	Transport
	Other expenditure

Source: Own elaboration

Lesen Sie den Bericht [hier!](#)

Blaue Wirtschaft - Aufstrebende Sektoren

Die aufstrebenden Sektoren haben sich in den letzten Jahren ebenfalls verändert, und sie entsprechen **aufstrebenden und innovativen Sektoren, die noch nicht ausgereift sind oder für die es noch nicht genügend Daten in der Öffentlichkeit gibt:**

- Ocen Energie
- Blaue Biotechnologie
- Entsalzung
- Meeresverteidigung, Sicherheit und Überwachung
- Forschung und Innovation
- Infrastruktureinrichtungen

Blaue Wirtschaft - Aufstrebende Sektoren

Es ist wichtig zu betonen, dass sich die neuen Bereiche und Beschäftigungsmöglichkeiten hauptsächlich darauf konzentrieren, die Zerstörung des Ozeans zu vermeiden und eine verantwortungsvolle Nutzung seiner Ressourcen zu gewährleisten, was äußerst wichtig ist. Juan Vidal zufolge ist "Nachhaltigkeit eine Verpflichtung und ein Querschnittsthema in den Strategien aller Sektoren, die mit der blauen Wirtschaft zu tun haben. Dies ist für die Förderung eines integrativen und echten Wachstums unerlässlich".

Laut dem Koordinator des **Atlazul-Projekts von CEIMAR haben alle blauen Bereiche einen gemeinsamen Nenner: Innovation und die Entwicklung neuer Produkte.** "Dies erfordert bereits eine stärkere Spezialisierung, die gleichzeitig neue Räume für Wachstum und Beschäftigung eröffnet". betont er.

Blaue Karrieren

Die Blaue Wirtschaft umfasst auch eine Reihe von Beschäftigungsmöglichkeiten, die auch als "**Blaue Karrieren**" bezeichnet werden und für das gesellschaftliche Wirtschaftswachstum von großer Bedeutung sind. Der Bericht ["The EU Blue Economy Report 2021"](#) der Europäischen Kommission erklärt, dass die etabliertesten Sektoren derzeit 4,5 Millionen Menschen direkt beschäftigen und dass sich diese Zahl bis 2030 verdoppeln wird (["Employment Potential of the Blue Economy in Europe"](#), 2021).

Blaue Karrieren

Einige Beispiele für Sektoren und Beschäftigungsmöglichkeiten sind:

Küstentourismus

- Rettungsschwimmer am Strand
- Koch oder Restaurantpersonal
- Wassersport-Lehrer
- Wartung von Booten
- Reparatur-/Reinigungsdienste

Fischerei

- Fischer
- Kapitän eines Fischerbootes
- Makler für Meeresfrüchte
- Meeresscientist
- Fischbiologe
- Fischbeobachter
- Fischereibeauftragte

Aquakultur

- Fischzuchttechniker
- Betriebsleiter
- Ingenieur für Aquakultur
- Brütereifachmann
- Techniker für Fischgesundheit

Meeresenergie

- Bauarbeiter
- Mechanik
- Instandhaltungspersonal
- Elektriker und Techniker
- Sicherheitspersonal
- Forscher
- Berater für Energieinformationen

Blaue Karrieren

Einige Beispiele für Sektoren und

Beschäftigungsmöglichkeiten sind:

Marine Biotechnologie

- Zoologe
- Biologe für Wildtiere
- Mikrobiologe
- Marine Farmarbeiter
- Genetische Berater

Instandhaltung des Schiffbaus

- Schiffsarchitekt
- Designer
- Modellierer von Stoffen und Materialien
- Beschaffung von Materialien
- Pummeliger Ingenieur

Seeverkehr

- Bootsmechaniker
- Verwaltung des Jachthafens
- Wirtschaftsanalytiker
- Jachtkapitän oder Crew
- Vertrieb und Marketing
- Dienst am Personal

Blaue Karriere - Herausforderungen

- Es ist nachvollziehbar, dass die blaue Wirtschaft schnell wächst und der Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitskräften zu einem Problem für den maritimen Bereich wird.
- Auch wenn das Angebot, wie die Grafiken auf den vorherigen Folien zeigen, zahlenmäßig hoch und breit gefächert ist, **scheint der blaue Sektor für junge Menschen nicht attraktiv genug zu sein, insbesondere für Menschen mit den erforderlichen Fähigkeiten und Profilen für maritime Berufe und Unternehmen.**

"Die Beschäftigung in den meeresgestützten Industrien wird sich zwischen 2010 und 2030 mehr als verdoppeln, auf etwa 40 Millionen. Das schnellste Beschäftigungswachstum wird in der marinen Aquakultur, der Fischverarbeitung, der Offshore-Windkraft und den Hafenaktivitäten erwartet."

(Ocean Initiative 2010)

Blaue Karriere - Herausforderungen

Einige Länder auf der ganzen Welt haben bereits Schwierigkeiten, junge Menschen für die handwerkliche Fischerei zu gewinnen und die bestehenden Lücken in den nationalen Blue-Care-Angeboten zu schließen ([World Ocean Initiative, 2022](#)).

Es ist wichtig, die jüngeren Generationen zu motivieren, die Blauen Berufe als berufliche Option und als einen Bereich zu betrachten, der nicht nur für das Meer, sondern auch für das Wirtschaftswachstum der verschiedenen Gesellschaften wichtig ist, und dazu können viele Initiativen, Aktivitäten und Projekte auf

Es ist sehr schwierig für die Fischer, ihre Söhne oder die Söhne anderer zu gewinnen, damit sie einspringen (World Ocean Initiative, 2022).

Assunção Cristas: Leiter der genannten Umweltpraxis bei VdA Legal Partners in Lissabon

"Die großen maritimen Unternehmen haben wirklich Schwierigkeiten, junge Talente anzuziehen und zu halten (World Ocean Initiative, 2022).

Wietse van der Werf,
Gründerin und
Geschäftsführerin des Sea
Ranger Service

Europäische Initiativen: Deals, Programme und Fonds

Europäische Initiativen: Deals, Programme und Fonds

Das Meer ist weltweit zu einer wichtigen Priorität geworden, und die Durchsetzung, Entschlossenheit und Investition von NROs, KMUs, politischen Entscheidungsträgern und anderen Institutionen auf der ganzen Welt ist wichtig für die Aufwertung der maritimen Angelegenheiten. Aus diesem Grund hat die Europäische Kommission dem Bereich der blauen Wirtschaft und der blauen Karriere bei ihren Investitionen und Initiativen Priorität eingeräumt.

Europäische Initiativen

- Nachdem die Bedeutung und die sozialen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Auswirkungen des Ozeans verstanden wurden, wird erwartet, dass Initiativen, politische Maßnahmen und Projekte das Wissen über den Ozean fördern und die Anfälligkeit des Ozeans schützen, indem sie nachhaltige Praktiken und Werte in den verschiedenen Ländern fördern.
- Daher hat die EU umfassende politische Maßnahmen und Rechtsvorschriften zum Schutz der Meeresumwelt und zur geführt:

Europäischer Green Deal

Einschließlich der Meerespolitik und der Gemeinsamen Fischereipolitik.

Europäische Initiativen

- Darüber hinaus hat die Europäische Kommission eine Reihe einschlägiger Strategien definiert, die unter die Förderung qualifizierter Bildungsressourcen und -instrumente für den maritimen Bereich auf verschiedenen Bildungsebenen fallen, indem sie Kurzlehrgänge über Kompetenzen für den grünen Wandel, wie z. B. Mikrozertifikate, entwickelt. Es sollte hervorgehoben werden, dass diese Bemühungen auch im Einklang mit der neuen Europäischen Agenda für Kompetenzen stehen, die darauf abzielt, Unternehmen und Einzelpersonen bei der Anpassung an digitalisierte Prozesse und neue Technologien durch

Dieses Foto von Unbekannter Autor ist lizenziert unter [CC BY-SA](#).

Wichtige europäische Initiativen: Europäischer Grüner Deal

- So können beispielsweise einige umgesetzte Vereinbarungen hervorgehoben werden:
- Der 2020 verabschiedete Europäische Green Deal, der auf ein ressourcenschonendes Wirtschaftswachstum in Europa abzielt und die Treibhausgase bis 2050 minimieren soll. Der Deal zielt darauf ab:
 1. Verringerung der Emissionen in Industrie, Verkehr und anderen Sektoren
 2. Schaffung von EU-Mitteln zur Unterstützung von Haushalten beim grünen Übergang
 3. Förderung der Kreislaufwirtschaft
 4. Schaffung einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion
 5. Erhaltung der Artenvielfalt
 6. Finanzen Green Transition

Aufgrund der Bedeutung des maritimen Bereichs und insbesondere der Auswirkungen des Klimawandels und der Gasemissionen auf die Zerstörung der Ozeane, die alle Menschen

Wichtige europäische Initiativen

- **Andere relevante Abkommen können hervorgehoben werden:**
- Die Europäische Kommission hat ein neues Konzept für eine nachhaltige blaue Wirtschaft in der EU vorgestellt, eine Mitteilung, in der eine detaillierte Agenda für die blaue Wirtschaft dargelegt wird, einschließlich des Ziels, eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion zu gewährleisten.
- Die jetzt von der Europäischen Kommission verabschiedeten strategischen Leitlinien für eine nachhaltigere und wettbewerbsfähigere Aquakultur in der EU für den Zeitraum 2021 bis 2030 sollen dazu beitragen, durch den Ausbau einer nachhaltigen Aquakultur in der EU eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion zu gewährleisten.

Wichtige europäische Initiativen: Programme und Fonds

- Die Partnerschaft für eine nachhaltige blaue Wirtschaft: eine von der EU über Horizont Europa kofinanzierte Partnerschaft. Die geplanten Investitionen über einen Zeitraum von 7 Jahren werden voraussichtlich 450 Mio. EUR erreichen. Es handelt sich um ein Netz von 60 Partnereinrichtungen aus 25 Ländern und der Europäischen Kommission, das eine beispiellose Anstrengung zur Bündelung von Forschungs- und Innovationsinvestitionen und zur Abstimmung nationaler Programme auf gesamteuropäischer Ebene ermöglicht, wobei die Dimension der Meeresbecken (Mittelmeer, Schwarzes Meer, Ostsee und Nordsee) und des Atlantiks berücksichtigt wird.
- Die Partnerschaft wird zu den Zielen der Mission Ocean and Waters beitragen, indem sie den Wandel hin zu einer klimaneutralen, nachhaltigen, produktiven und wettbewerbsfähigen blauen Wirtschaft bis 2030 fördert und gleichzeitig die

Wichtige europäische Initiativen: Programme und Fonds

Die Entwicklung des Programms des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF). Der EMFAF läuft von 2021 bis 2027 und unterstützt die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) der EU, die EU-Meerespolitik und die EU-Agenda für internationale Meerespolitik. Der Fonds:

- ❖ Hilft Fischern bei der Umstellung auf nachhaltige Fischerei
- ❖ unterstützt die Küstengemeinden bei der Diversifizierung ihrer Wirtschaft und finanziert Projekte, die neue Arbeitsplätze schaffen und die Lebensqualität an den europäischen Küsten verbessern
- ❖ Unterstützt die Entwicklung einer nachhaltigen Aquakultur
- ❖ Unterstützt die Umsetzung der Meerespolitik
- ❖ Der neue EMFAF unterstützt insbesondere die kleine Küstenfischerei, Jungfischer und Regionen in äußerster Randlage sowie die Förderung einer nachhaltigen Aquakultur. Außerdem soll er den Antragstellern den Zugang zur Finanzierung erleichtern und gleichzeitig die Ergebnisse verbessern.

Wichtige europäische Initiativen: Programme und Fonds

- So wurde beispielsweise im Rahmen des EMFAF-Programms die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für blaue Berufe für eine nachhaltige blaue Wirtschaft entwickelt (Frist: Januar 2023). Der Aufruf zielte darauf ab, einen Beitrag zur Entwicklung der nächsten Generation blauer Kompetenzen zu leisten und Möglichkeiten für attraktive, nachhaltige maritime Berufe zu schaffen.
- Ziel war es, die notwendigen Kompetenzen zu entwickeln, um die europäischen Green-Deal-Initiativen zur Förderung einer nachhaltigen blauen Wirtschaft zu unterstützen, z. B. die Farm-to-Fork-Strategie, die Strategie für eine nachhaltige blaue Wirtschaft, die EU-Strategie für erneuerbare Offshore-Energien, die Strategie für biologische Vielfalt und den Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft (CEAP).

Kernpunkte des 6. Moduls:

- Der Ozean ist für das Leben auf der Erde von grundlegender Bedeutung, da er Energie, Nahrung, Sauerstoff und therapeutische Eigenschaften liefert.
- Ocean Literacy ist Teil der 14. nachhaltigen Entwicklungsziele: Leben unter Wasser
- Der Ozean hat einen positiven wirtschaftlichen Einfluss auf die Gesellschaft: Blaue Wirtschaft & Blaue Karrieren
- Blaue Berufe führen zu gesellschaftlichem Wirtschaftswachstum und umfassen verschiedene Bereiche: Küstentourismus, Fischerei, Aquakultur, Meeresenergie, marine Biotechnologie, Instandhaltung von Schiffen, Seeverkehr.
- Europa investiert in die Meereskompetenz durch die Umsetzung und Investition von Vereinbarungen, Projekten und Fonds, die Bildung und Beschäftigungsmöglichkeiten fördern und die Attraktivität der blauen Berufe für die junge Generation erhöhen sollen.

Was wissen Sie bis jetzt?

1. Die wichtigsten Ziele Was sind die wichtigsten Ziele des Green Deal?
2. Nennen Sie 3 Möglichkeiten, um ein Bewusstsein für die Bedeutung des Ozeans zu schaffen.

Vervollständigen Sie den Satz:

Die EU hat umfassende politische Maßnahmen und Rechtsvorschriften zum Schutz der Meeresumwelt und zur Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung in der blauen Wirtschaft im Rahmen der: _____
und _____

A pair of hands is shown holding a red string in a complex geometric pattern, likely a magic square or a similar mathematical puzzle. The string is looped around the fingers and thumb of both hands, creating a series of interconnected lines that form a grid-like structure. The background is a blurred, light-colored surface. The text "Praktische Tätigkeit" is overlaid in the center of the image in a bold, white, sans-serif font.

Praktische Tätigkeit

Shape your future.
Little waves make a big ocean!

NETWORK OF EUROPEAN BLUE SCHOOLS

Europäische Projekte: Blaue Schulen

Blaue Schulen

- Das Netzwerk der [Europäischen Blauen Schulen](#) ist eine Initiative von EU4Ocean, der Europäischen Ozean-Koalition, die verschiedene Organisationen, Projekte und Menschen miteinander verbindet, die sich für die Vermittlung von Meereswissen und die nachhaltige Bewirtschaftung der Ozeane einsetzen. EU4Ocean ist der Ort, an dem neue Ideen und gemeinsame Aktionen ins Leben gerufen werden, um eine größere Veränderung zu bewirken. Diese von der Europäischen Kommission unterstützte, integrative Bottom-up-Initiative zielt darauf ab, die Stimmen der Europäer zu vereinen, um den Ozean zu einem Anliegen aller zu machen.
- Das Programm fordert Schulen dazu auf, *das Blaue zu entdecken* und ihre Verbindungen zum Ozean zu erforschen und gleichzeitig Netzwerke in ganz Europa zu schaffen. Das Netzwerk der Europäischen Blauen Schulen ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die von der GD MARE unterstützt und von den Partnern der EU4Ocean Coalition entwickelt wurde.

Warum eine Blaue Europäische Schule werden?

- Schulen, die sich der Herausforderung "*Find the Blue*" stellen, müssen ein Meeresthema auswählen, das für ihre Schüler relevant ist, und gemeinsam mit ihren Schülern ein Schulprojekt entwickeln.
- Ziel ist es, den Ozean durch projektbasiertes Lernen zu einem wichtigen Bestandteil des Lehrplans zu machen. Die Eigenverantwortung der Schüler, die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Menschen, die sich für den Ozean engagieren, und die Schaffung einer Gemeinschaft mit der gleichen Leidenschaft werden die wichtigsten Werte dieser Projekte sein.
- Bei erfolgreichem Abschluss der "*Find the Blue*"-Herausforderung erhalten die Schulen

Warum eine Blaue Europäische Schule werden?

Alle zertifizierten Europäischen Blauen Schulen werden Teil des Netzwerks der Europäischen Blauen Schulen, in dem Lehrer und Schüler unterrichtet werden:

- ❖ zu Akteuren des Wandels für die Nachhaltigkeit der Ozeane werden;
- ❖ Erfahrungen mit Lehrern und Schülern aus anderen Schulen auszutauschen;
- ❖ Verbindung zur breiteren Gemeinschaft der Meereskundler.

Wie wird man eine Blaue Europäische Schule?

Entwickeln Sie ein Projekt mit miteinander verknüpften Aktivitäten:

Ein Projekt besteht aus mehreren sich ergänzenden Aktivitäten unter dem Dach eines zentralen Themas. Ermöglicht es den Schülern, vertiefte Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, indem sie über einen längeren Zeitraum ein Meeresthema, eine Frage oder ein Problem erforschen und untersuchen.

Erzeugen Sie ein klares Ergebnis:

Die Initiative ermutigt Schülerinnen und Schüler, aktiv zu lernen und ein Produkt, einen Gegenstand, eine Veranstaltung oder eine Dienstleistung zu entwickeln, die ausgestellt oder als Kommunikationsmittel genutzt werden können. Seien Sie einfallsreich und fangen Sie an zu gestalten.

Beziehen Sie alle Schüler ein:

Die Schüler spielen in allen Phasen des Projekts eine aktive Rolle. Der Lehrer erleichtert das Lernen und leitet die Schüler an, selbständig zu arbeiten und zu zeigen, was sie können.

Arbeiten Sie mit einem lokalen Partner zusammen:

Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Laden Sie einen Experten, einen Meereswissenschaftler, eine Nichtregierungsorganisation, ein Wissenschaftszentrum, ein maritimes Unternehmen und/oder eine staatliche Einrichtung ein, um die Entwicklung, Umsetzung und Kommunikation des Projekts zu unterstützen. Besuchen **Sie die [Mitglieder der EU4Ocean-Plattform](#)**, um einen Partner zu finden!

Kommunikation der Projektergebnisse:

Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern und sich mehr für ihre lokale Gemeinschaft engagieren, indem sie auf sinnvolle und informierte Weise über das Projekt sprechen, angefangen bei ihrem eigenen sozialen Umfeld.

Praktische Aktivität: Erstellen Sie Ihren Vorschlag für eine Blaue Schule

- Lassen Sie uns alles, was Sie bisher gelernt haben, in die Praxis umsetzen und einen fiktiven Antrag für die Initiative Blaue Schulen vorbereiten.
- Hier finden Sie die ursprüngliche Einreichungsplattform, die Ihnen die notwendigen Informationen liefert und Sie dazu inspirieren kann, in Zukunft ein Projekt einzureichen.
- Auf den nächsten Folien finden Sie eine Liste von Informationen, die Sie bereitstellen müssen. In der nächsten Sitzung können Sie Ihren Vorschlag präsentieren.

Praktische Aktivität: Erstellen Sie Ihren Vorschlag für eine Blaue Schule

1. Name der Schule
2. Land
3. Meeresbecken (Atlantik, Ostsee, Schwarzes Meer, Mittelmeer, Nordsee).
4. Name des Projekts
5. Zusammenfassung des Projekts (Was sind die Ziele des Projekts?; Woran wird gearbeitet?; Was ist der Ansatz?) (300 Wörter)
6. Start- und Enddatum des Projekts.
7. Ist es mit den Lehrplänen der Schulen verbunden? (Wenn ja, definieren Sie die Themen)
8. Identifizierung möglicher Partner für das Projekt (lokale Unternehmen, Gemeinden, NRO, andere Schulen, Museen, Wissenschaftszentren, Universitäten...)
9. Werden die Lehrkräfte einbezogen?
10. Werden die Schüler einbezogen?
11. Schulebene
12. Geben Sie die Kategorie des Projekts an (Gesundheit und sauberer Ozean, Lebensmittel aus dem Ozean, Klima und Ozean, biologische Vielfalt, maritime Kultur, Sonstiges...)

REFERENZENZEN

Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei (Europäische Kommission), Gemeinsame Forschungsstelle (Europäische Kommission), Addamo, A. M., Calvo Santos, A., Guillen, J., Neehus, S., Peralta Baptista, A., Quatrini, S., Telsnig, T., & Petrucco, G. (2022). *Der EU-Bericht über die blaue Wirtschaft 2022*. Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2771/793264>

Produziert der Ozean Sauerstoff? - Woods Hole Oceanographic Institution. (n.d.). <https://www.whoi.edu/>. Abgerufen am 18. Mai 2023, von <https://www.whoi.edu/know-your-ocean/did-you-know/does-the-ocean-produce-oxygen/>

Beschäftigungspotenzial der blauen Wirtschaft in Europa. (2021, 4. November). PierNext. <https://piernext.portdebarcelona.cat/en/people/employment-potential-of-the-blue-economy-in-europe/>

Europäische Kommission. (2013). *EU, USA und Kanada starten Forschungsallianz für den Atlantik* [Text]. Europäische Kommission - European

Europäische Kommission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_459 Kommission.

Fleming, S. (2019, August 29). *Hier sind 5 Gründe, warum der Ozean so wichtig ist*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2019/08/here-are-5-reasons-why-the-ocean-is-so-important/>

Kastner, M. (n.d.). *Die besten Jobs für Wasserliebhaber*. Monster.com. Abgerufen am 16. Mai 2023, von <https://www.monster.com/career-advice/article/jobs-for-water-lovers>.

Morsink, K. (2017). *With Every Breath You Take, Thank the Ocean* | Smithsonian Ocean. Ocean: Find Your Blue. <https://ocean.si.edu/ocean-life/plankton/every-breath-you-take-thank-ocean>

Nichols, W. (2015). *Blue Mind*. Little Brown Books Group. <https://healingwaves.org/je/blue-mind/>

Santoro, F. (Hrsg.). (2017). *Ocean literacy for all: A toolkit* ([überarbeitet in 2018]). Unesco, Unesco

Suzanne. (2018, Januar 4). *7 Gründe, warum der Ozean SO wichtig ist*. *The Oceanpreneur*. <https://www.theoceanpreneur.com/impact/ocean-education/seven-reasons-ocean-important/>

Vereinte Nationen. (n.d.). *Definition der blauen Wirtschaft*. Abgerufen am 18. Mai 2023, von https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/rok_part_2.pdf

UN-Umweltprogramm. (2017, August 15). *Warum sind die Ozeane und Meere wichtig?* UNEP - UN-Umweltprogramm. <http://www.unep.org/explore-topics/oceans-seas/why-do-oceans-and-seas-matter>

OES. (n.d.). *OES | Meeresenergie | Was ist Meeresenergie*. Abgerufen am 16. Mai 2023, von <https://www.ocean-energy-systems.org/ocean-energy/what-is-ocean-energy/>

wcl-admin. (2020, August 21). *Der Ozean als Heilmittel: 4 Wege, wie er Ihre geistige Gesundheit verbessert*. Diamond Cliff Resort & Spa. <https://www.diamondcliff.com/the-ocean-as-a-remedy-4-ways-it-improves-your-mental-health/>

GREEN DIVING

CONSORTIUM

INOVA+

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der ausschließlich die Meinung der Autoren wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. Projektnummer 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Ich danke Ihnen!

Name des Partners: Hannah Braz
Ladung: Projektleiter
Unternehmen: INOVA+

hannah.braz@inova.business

gieriges europäisches
projekt

Grünes Tauchen